

<http://crimjustmexico.com/?p=786>

[Opinión: “El fanatismo hacía Rodríguez Manzanera: 40 Años de dominio en la ciencia de la Criminología”](#)

ON JUN 25, 13 • BY [WAEEL HIKAL](#) • WITH [NO COMMENTS](#)

Wael Hikal. El culto a Rodríguez Manzanera: Hacía la canonización. Se entiende la admiración hacía ciertos personajes que mundialmente han hecho aportaciones de trascendencia, se comprende dicha admiración en localidades pequeñas, en países, en áreas específicas donde se ha hecho algún progreso, pero: ¿el...

[HOME](#) » [COLUMNAS DE OPINIÓN](#) » OPINIÓN: “EL FANATISMO HACÍA RODRÍGUEZ MANZANERA: 40 AÑOS DE DOMINIO EN LA CIENCIA DE LA CRIMINOLOGÍA”

Wael Hikal.

El culto a Rodríguez Manzanera: Hacía la canonización.

Se entiende la admiración hacia ciertos personajes que mundialmente han hecho aportaciones de trascendencia, se comprende dicha admiración en localidades pequeñas, en países, en áreas específicas donde se ha hecho algún progreso, pero: ¿el fanatismo, culto, rendición, sumisión, adoración a una persona? Esto se ve solo en los dioses y sus representantes (sacerdotes).

Luis Rodríguez Manzanera, creador del monopolio científico de la Criminología y Victimología mexicana, es el personaje más comercial y de mayor trascendencia (ya no por sus actos buenos o aportaciones) desde hace cuatro décadas, quien esto escribe desconoce el grado de humildad (si es que éste la tuvo) con el que inició o si su grado de voracidad lo tenía ya perfilado, pero a 40 años de su "boom" junto con el de la Criminología mexicana, ha sido el fiel invitado de todo congreso para apadrinar a los grupos minoritarios que han creado un Organismo No Gubernamental (ONG) con enfoques de venta continua, asimismo como de escuelas que quieren sentir bendecidas por éste.

Es inexplicable como un personaje que no ha desarrollado teorías y cuya labor ha sido sistematizar y divulgar lo que en otros países hacen (y a veces plagiar a otros autores),^[1] haya logrado tal poder e impacto. Incluso más allá de otros personajes mexicanos con mayor aportación.^[2]

Éste, junto con sus ¿fieles seguidores? Licenciados, maestros y doctores, además de los alumnos que son educados a seguirlo, ha logrado tener omnipotencia en todo el qué hacer criminológico y victimológico nacional, donde nadie puede ser más que él y sus patrocinados, ningún libro es más que los suyos, ningún evento es mejor que los que éste organiza, ninguna ONG tiene valor si éste no la avala y ahora, las escuelas perderán prestigio si no están bajo su visión. Se ha autoconsolidado y lo han consolidado como un secretario de educación federal, rector federal, notario federal, dictaminador, entre otras atribuciones no existentes en una ley, pero sí entre el circo del pueblo...

¿Sorprendente no?

Entre el sarcasmo y la realidad: Afortunadamente no dirige una revista o una escuela, de ser así, sería la omnipotente.

Sus seguidores lo empoderan constantemente, a pesar que sus libros y conferencias se basan en lo asentado hace 30 años, sus artículos no se rigen bajo las normas de estándares de calidad científica, los libros (cuyo prólogo se los escribe asimismo en la nube de soberbia y desafío de su narcisismo) son adaptaciones de libros extranjeros y recopilación de teorías de otras áreas del conocimiento, hechas por teóricos que no precisamente aportaban a la Criminología-Victimología, los congresos se adornan con clásicos de las ciencias penales y las distinciones que él y sus fanáticos autodenominan: la máxima presea respecto Criminología en el país, ha sido entregada a sus amigos, ¿criminólogos de licenciatura? Ninguno aún... tal vez en 30 años más, él designó el día del criminólogo sin consenso académico, incluso ni sus fanáticos han sido merecedores de la tan distinguida presea.

Dato también curioso es que el resto de los ahora clásicos de la Criminología-Criminalística-Victimología en México y en otros países, lo consultan, piden permiso, autorización, hacen de su conocimiento sobre determinadas actividades; más bien pareciera una empresa, ¿cierto? donde hay un único dueño.

La cobardía y falta de liderazgo: los pseudoinnovadores desconocidos y el afán de fama

Cabe preguntarse en qué otras áreas del conocimiento se ha dado la misma situación, ¿en la Psicología, Derecho, Medicina, Sociología, Trabajo Social, Contabilidad, Administración, etcétera? Aquí, la Criminología es un campo plagado de dudas académicas, científicas, laborales y políticas, donde la respuesta y actuar se espera que venga de éste único rey: Rodríguez Manzanera, se le ha delegado todo, y éste sabiamente ha hecho dependientes, seguidores y fanáticos a sus mediocres admiradores.

Han surgido aparentes ¿nuevos? Libros de Criminología, donde su contenido es "mexicanizado"; es decir: con bibliografía extranjera, adaptada al contexto atávico de la Criminología mexicana y con halagos, adoraciones, citas y paráfrasis a Rodríguez Manzanera, tal vez esos libros debieron llamarse: *Criminología rodrigueriana*. Los autores que viene de diversas áreas del conocimiento, hacen la ridiculez de escribir un libro con título absurdo, imagínese ver una serie de libros que se llamen de la siguiente forma: Derecho, Elemento de Derecho, Introducción al Derecho, Conceptos de Derecho, Derecho para alumnos de Derecho, Nociones de Derecho, Derecho. Teorías y pensamiento, Derecho Mercantil, Civil y Bancario, ¿luce ridículo cierto? Así de miserables son las obras de Criminología, son redundancias interminables sobre generalidades.

Otros casos de autores que dan destellos de innovación, bajo la lupa del Dios antes mencionado, no logran lucir, darse a conocer o destacarse, mientras se mantienen bajo la mira de Rodríguez Manzanera, pareciera que la ¿dependencia afectiva? Los hace esclavos de su tendencia y deben rendir cuentas, imaginemos que en este país México, no existiesen los presidentes municipales de los más de 2000 municipios que existen, que no existieran gobernadores y que todo se rigiera bajo la presidencia federal, así parece ocurre en esta Criminología atávica. En otros momentos, dichas publicaciones nacen y fallecen en la primera y única: primera edición... otro extremo es ver los libros cuyas reimpressiones escondidas bajo el nombre de edición, van por la trigésima...

Y también cabe hacer el análisis respecto ¿el daño? Que los clásicos y pseudocontemporáneos, ¿cuál sería? A criterio del lector: los clásicos provienen de áreas de conocimiento especializadas: Derecho y los Derechos Específicos, Psicología y sus áreas especiales, Sociología, Medicina, etcétera, ¿cuál ha sido su aporte? Hacer dependiente a la Criminología bajo el discurso de: interdisciplina... en los inicios de una nueva área es tolerable, pero se espera desarrolle sus propios conocimientos, lo que no ha ocurrido con la Criminología, y pretende disfrazarse de poder al decir que es una "Criminología filosófica" o "Filosofía Criminológica", de ahí de nuevo la ridiculez de los ¿nuevos? Libros de Criminología, donde es: lo mismo, además de fomentar el fanatismo en los alumnos de Criminología-Criminalística a adorar e idolatrar a ajenos y autodesprestigiarse entre ellos mismos.

¡Viva Rodríguez Manzanera!, ¡el porfiritato rodriguero!, ¡la interdisciplina criminológica!, ¡los monopolios!, ¡los libros redundantes!, ¡la falta de empleo en los egresados de Criminología-Criminalística!, ¡la carencia en la administración de justicia, la falta de tratamiento penitenciario, de prevención del delito, de atención a víctimas! ¡Viva el fanatismo!

[1] Véase: Landecho Velasco, Carlos María, *Apuntes de Clínica Criminológica*, obra que hace extracto a su vez de Pinatel, Jean, y que data de inicios del siglo XX.

[2] La obra: *Manual de Criminología* de Orellana Wiarco, Ocatvio Alberto, es la única que cuenta con prólogo del promotor más comercial de la Criminología y Criminalística mexicanas: Alfonso Quiroz Cuarón.

[Las opiniones expresadas en esta columna, son exclusivas del autor, y no representan necesariamente el posicionamiento de Criminología y justicia México. CyJMéxico ofrece al lector o a quien pudiera interesar, el derecho de replica a todas las publicaciones aquí presentadas]

Be Sociable, Share!

Clásicos inmortalesCriminologíaDaño generacionalDependenciaFalta de criterioSin progreso científico.SOMECRIMSOMECRIMNL

Doctor: por causa de honor por la Sociedad Mexicana de Criminología capítulo Nuevo León, Nuevo León, México, 2013. Doctor: honoris causa por el Instituto Mexicano de Victimología, Distrito Federal, México, 2014. Maestría en Trabajo Social (becario CONACYT) y Licenciatura en Criminología por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Miembro de la Sociedad Americana de Criminología. Director de la revista Archivos de Criminología, Criminalística y Seguridad Privada. Autor de: 1. "Introducción al estudio de la Criminología" (Porrúa) 2. "Criminología Psicológica" (Porrúa) 3. "Metodología y técnica de investigación criminológica" (Porrúa) 4. "Criminología, Derechos Humanos y Garantías Individuales" (Porrúa) 5. "Glosario de Criminología y Criminalística" (Flores editor) 6. "Criminología etiológica-multifactorial" (Flores editor) 7. "Esquizofrenia, la enfermedad del inconsciente" (Flores editor)